

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

Mary Help

A Mary Help iniciou suas atividades em 2011 com uma unidade própria no município de São José do Rio Preto já tendo sido concebida com a estratégia de se tornar, em pouco tempo, uma franquia nacional.

Recruta profissionais como: empregadas domésticas, babás, motoristas particulares, acompanhantes de idosos

Site:
<https://www.maryhelp.com.br>

Cadastro currículo:
<https://www.maryhelp.com.br/trabalhe-conosco>

Dolce Vivere

Oferece companhia, assistência médica, apoio doméstico e apoio emocional para ajudar os idosos a manter sua independência e qualidade de vida.

Site:
<https://www.dolceviverhome.com.br/>

Cadastro:
<https://www.dolcevivere.com.br/trabalhe-conosco.html>

Contato: 21 3734-6381 e 21 99385-4115

Acuidar

Sistema de franquias especializada em cuidados para idosos, adultos e crianças, com ou sem limitações físicas. Os cuidadores são criteriosamente selecionados para proporcionar cuidado humanizado à domicílio ou no hospital.

Site:
<https://www.acuidarbr.com.br/>

Cadastro:
<https://www.acuidarbr.com.br/trabalhe-conosco/unidade/riolife>

Contato:
(21) 99110-5001

Copatec

A CopaTec Saúde é uma cooperativa de Cuidadores de Idosos, que atua no mercado há 13 anos e tem como objetivo fornecer ao paciente e a família profissionais de saúde capacitados da área de saúde, para prestar serviços em ambiente domiciliar.

Site:
copatecsaude.com.br

Contato: 21 3269-6038
(informações sobre processo de seleção)

KeepHome

Desde 2003 atuando no mercado de Cuidador de Idosos no RJ prestando serviços profissionais de acompanhamento domiciliar e hospitalar.

Site:
<https://www.keepphone.com.br/#quem-somos>

Contato: 21 2739-6723

E-mail: Contato@keepphone.com.br

Home Angels

A rede Home Angels oferece um sistema de atendimento de cuidados da mais alta qualidade, centrado no bem-estar do assistido e baseado nos mais de 15 anos de experiência como empresa pioneira e estruturada em todo o país.

Site:
<https://www.keepphone.com.br/#quem-somos>

Contato: 21 2739-6723

E-mail: Contato@keepphone.com.br

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

Esperança e Vida

A Equipe Esperança e Vida é uma empresa especializada em administração de equipes de profissionais para cuidados com idosos e enfermos em suas residências. Atuamos neste ramo desde maio de 1991.

Site:

<https://equipeesperancaevida.com>

Contato: 21 2753-7412 / 2573-5110 e 99152-0496

Angels

Empresa no ramo de cuidados pessoais, contrata cuidadores de idosos. Atua como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.

Site:

<https://angelscuidadospessoais.com.br/>

Cadastro:

<https://angelscuidadospessoais.com.br/trabalhe-conosco/>

Tel: (21) 3738-3616 - 3738-3617

E-mail:

comercial@angelscuidadospessoais.com.br

Viver Melhor

A Viver Melhor foi fundada há 04 anos, trazendo novas ideias e experiências, personalizadas para que tenham a oportunidade de tentar recuperar sua independência e para que a família fique segura de que, quem estiver sob a atenção de nossa equipe de Cuidadores

Site:

<https://vivermelhordomiciliar.com.br>

Site para cadastro:

<https://vivermelhordomiciliar.com.br/trabalhe-conosco>

Grupo Bem Cuidar

Há mais de 25 anos no mercado de cuidadores de idosos O Grupo Bem Cuidar é uma empresa especializada no fornecimento de profissionais cuidadores de idosos e acompanhantes hospitalares.

Site:

<https://grupobemcuidar.com.br/>

Tel: 21 2042-4233

Contato: processo de seleção através do envio de currículo para o e-mail: rh.gbcsaude@gmail.com

Viva Mais

Foi criada há 07 anos para permitir que pessoas que necessitam de cuidados possam ser capazes de continuar a viver em suas próprias casas com o apoio de cuidadores profissionais e dedicados

Site:

<https://vivamaiscuidadores.com.br/>

Contato: 21 2151-0723 / 98351-9708

E-mail:

contato@vivamaiscuidadores.com.br

Rede Sanare

A Rede Sanare é uma plataforma de gestão de serviços de saúde que conecta fornecedores e profissionais de saúde parceiros com clientes em domicílio.

Site:

<https://redesanare.com/>

Processo de seleção através do envio de currículo para o site:

<https://redesanare.com/trabalhe-conosco/>

Através do preenchimento do forms da vaga escolhida.

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

ABRACI

Fundada em 2021, Associação Brasileira de reabilitação, acolhimento e cuidados a Idosos (ABRACI), é uma MATRIZ do tipo Associação Privada que está situada em Araruama - RJ. Sua atividade econômica principal é Instituições de longa permanência para idosos.

Processo de seleção através do envio de currículo para o site:

<https://vagas.empregos.com.br/vaga/9277097/cuidador-de-idosos-em-araruama-rj-HJ277097IN>

Tel: (22) 98109-7248

E-mail:

abraciidososoficial@gmail.com

ABECI

A ABECI é uma associação sem fins lucrativos cujo principal objetivo é prestar auxílio às famílias que empreguem cuidadores.

Foi fundada em 2016 como iniciativa de um grupo de familiares e amigos de pessoas que necessitam de auxílio para a manutenção do autocuidado. Como empregadores e gestores de cuidadores, o grupo sentiu necessidade de ajuda para garantir que a atenção a seus entes queridos (assistidos) seja prestada de forma adequada, isto sem sobrecarregar os responsáveis pela gestão dos cuidadores (quase sempre familiares).

Cadastro:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCuQ2gVfo54-rT-vEdi-O7rT13DERv-IqUxO2M9VE0Fo1w/viewform>

Site: <https://abeci.org.br/>

E-mail: abecibrasil@gmail.com

Edição

Revisão

Coordenadora
interinstitucional

Aline Vieira

Eliziane Machado

Pesquisadores
Extensionistas

Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza

Gabriela Santos

Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

Discentes-
Extensionistas de
graduação

Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos

Realização:

